

PEDAGOGIK TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING MAZMUN- MOHIYATI

Xaytimmetova Elmira Poxriddin qizi

28—maktab o'qituvchisi

ilmiraxaytimmetova@gmail.com

Jumanova Gulmira Poxriddin Qizi

gulmirafaxriddinovna42@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912614>

Annotatsiya: Maqolada pedagogik ta'lim texnologiyalari tushunchasining mohiyati, mazmuni, uni qo'llash usullari, pedagogik ta'lim texnologiyalariga xos bo'lgan muhim belgilar, pedagogik texnologiya tushunchasining darajalari, ajralib turish sabablari, pedagogik texnologiyaning mohiyatini tashkil etuvchi mezonlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy didaktika, pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyalari, diagnostik maqsadlar, kompleks pedagogik tizim, baholashning ob'ektiv usullari, o'qitish usullari, o'qitish maqsadlari.

Аннотация: В статье раскрыты сущность, содержание, способы ее применения, важные особенности педагогической технологии, уровни понятия педагогической технологии, причины ее выделения, критерии, составляющие сущность педагогической технологии.

Ключевые слова: современная дидактика, педагогические технологии, образовательные технологии, диагностические цели, комплексная педагогическая система, методы объективной оценки, методы обучения, цели обучения.

Annotation: The article discusses the essence and content of the concept of pedagogical educational technologies, the methods of applying them, the important features characteristic of pedagogical educational technologies, the levels of the concept of pedagogical technology, the reasons for its distinction, and the criteria that constitute the essence of pedagogical technology.

Keywords: modern didactics, pedagogical technologies, educational technologies, diagnostic objectives, complex pedagogical system, objective assessment methods, teaching methods, teaching objectives.

Mustaqil O'zbekiston ta'limni modernizatsiya qilish kontseptsiyasi ustuvor maqsad va vazifalarni belgilaydi, ularning yechimi ta'lim sifatining yuqori darajasini talab qiladi. Bugungi kunda jamiyat o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini o'zi anglashga qaratilgan, olgan bilimlarini tizimli, samarali hamda maqsadli qo'llashga, zamonaviy axborot makonida harakat qilishga, samarali faoliyat olib borishga, samarali hamkorlik qilishga, o'zini va yutuqlarini munosib baholash layoqatiga ega, bilimga bo'lgan chuqur ehtiyojlari mavjudligini anglagan har tomonlama yetuk bitiruvchilardan manfaatdor. O'zgaruvchan dunyoda ta'lim tizimi professional moslashuvchanlik – faoliyat sohalari va usullarini o'zgartira olish qobiliyati kabi sifatni shakllantirishi kerak.

Hozirgi vaqtda rivojlangan jamiyat o'z ustuvorliklarini o'zgartirdi, postindustrial jamiyat (axborot jamiyati) tushunchasi paydo bo'ldi. Uning fuqarolari mustaqil ravishda, faol harakat

qilishlari, qarorlar qabul qilishlari va o'zgaruvchan yashash sharoitlariga moslashuvchan bo'lishlari jamiyat manfaatiga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot jamiyati barcha turdagi ta'lim muassasalari oldida bitiruvchilarni tayyorlash vazifasini qo'yadi:

- o'zgaruvchan hayotiy vaziyatlarda harakat qilish, zarur bilimlarni mustaqil ravishda olish, ularni turli xil muammolarni hal qilish uchun amalda qo'llash;
- mustaqil ravishda tanqidiy fikrlash, yuzaga keladigan muammolarni ko'rish va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ularni oqilona hal qilish yo'llarini izlash; ular olgan bilimlarni qayerda va qanday qo'llash mumkinligini aniq bilish; yangi g'oyalarni yaratishga, ijodiy fikrlashga qodir bo'lish;
- ma'lumotlar bilan to'g'ri ishlash (ma'lum bir muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan faktlarni to'plash, ularni tahlil qilish, zarur umumlashtirish va asosli xulosalar chiqarish, yangi muammolarni aniqlash va hal qilish uchun olingan tajribani qo'llash);
- turli xil ijtimoiy guruhlarda muloqot qilish, aloqa qilish, turli sohalarda, turli vaziyatlarda birgalikda ishlash, har qanday ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish yoki mohirona chiqish;
- aql, madaniy darajani rivojlantirish ustida mustaqil ishlash.

Zamonaviy didaktikaning rivojlanishidagi turli xil innovatsion yo'nalishlar ichida pedagogik texnologiyalar - ta'lim texnologiyalari ajralib turadi. Buning sababi sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- mavjud sinf-dars tizimida pedagogik texnologiyalar o'quv jarayoniga mos kelibgina qolmay, ta'lim standartlari bilan belgilanadigan va har qanday jiddiy o'zgarishlarga duch kelmaydigan ta'lim mazmuniga o'z ta'sirini ko'rsatmaydi;
- ta'lim texnologiyalari haqiqiy ta'lim jarayoni bilan uyg'unlashib, ma'lum bir o'quv predmeti uchun dastur va ta'lim standartidan ko'zlangan maqsadga erishishga sabab bo'ladi;
- ta'lim texnologiyalari pedagogik strategiyaning asosiy yo'nalishlarini - ta'limni insonparvarlashtirish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etishni ta'minlaydi;
- ta'lim texnologiyalari bolalarning intellektual kamol topishini, mustaqilligini ta'minlaydi;
- o'qituvchiga va ularning bir-biriga nisbatan xayrixohlikni ta'minlaydi;
- ko'pgina texnologiyalarning o'ziga xos xususiyati insonning individualligiga, uning shaxsiyatiga, ijodiy faoliyatni rivojlantirishga e'tibor qaratadi.

"Texnologiya" so'zi yunoncha so'zdan kelib chiqqan bo'lib "techne" - san'at, mahorat, mahorat va "logos" - fan, qonun ma'nolarini anglatadi. So'zma - so'z tarjima qiladigan bo'lsak "texnologiya" - bu mahorat haqidagi fandır. Ilmiy va pedagogik adabiyotlarda "Pedagogik texnologiya" va "ta'lim texnologiyasi" tushunchalari mavjud bo'lib, mahalliy fanlarda "pedagogik texnologiya" atamasi ostida ta'lim muammolari bo'yicha ishlar ko'rib chiqiladi. Bundan kelib chiqib "Ta'lim texnologiyasi" atamasi shuni ko'rsatadiki, u ko'pincha "ta'lim texnologiyasi" kontekstida qo'llaniladi.

"Pedagogik ta'lim texnologiyalari" tushunchasi nimani anglatadi?

Ilmiy va pedagogik adabiyotlarda "pedagogik ta'lim texnologiyasi" tushunchasining bir necha xildagi talqinlari mavjud. "Texnologiya" - bu tanlangan usul doirasida ma'lum faoliyatni amalga oshirishning batafsil belgilangan usuli. "Pedagogik ta'lim texnologiyasi" - bu o'qituvchi faoliyatining shunday qurilishi bo'lib, unda unga kiritilgan harakatlar ma'lum bir ketma-ketlikda taqdim etiladi va kutilgan natijaga erishishni o'z ichiga oladi.

Ta'lim amaliyotida "pedagogik texnologiya" tushunchasi ierarxik jihatdan bo'ysunadigan uchta darajada qo'llaniladi:

Umumiy pedagogik texnologiya ta'lim muassasasida, mintaqada yaxlit ta'lim jarayonini tavsiflab beradi. Bunday holda, pedagogik texnologiya kompleks pedagogik tizimni o'zida aks ettiradi va u maqsadlar, tarkib, boshqaruv vositalari va usullari to'plamini, sub'ektlar va jarayon ob'ektlari faoliyatining algoritmini o'z ichiga qamrab oladi.

Texnologiyaning mahalliy modulli darajasi o'quv jarayonining alohida qismlariga tegishli bo'lgan texnologiyalarni aks ettiradi. Bunga faoliyatning ayrim turlari texnologiyalari, tushunchalarni shakllantirish texnologiyasi, yangi bilimlarni o'zlashtirish texnologiyasi, materialni takrorlash va boshqarish texnologiyasi, mustaqil ishlash texnologiyasi va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin. "Texnologiya" va "pedagogik texnologiya" ta'riflarini tahlil qilgan holda, pedagogik texnologiyaning mohiyatini tashkil etuvchi mezonlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- o'quv maqsadlarining aniq va qat'iy ta'rifi;
- tarkibni tanlash va tuzilishini ishlab chiqish;
- o'quv jarayonini maqbul tashkil etish;
- o'qitish usullari va vositalarini tanlash;
- o'qituvchining zarur bo'lgan malaka darajasini hisobga olish;
- o'quv natijalarini baholashning ob'ektiv usullarini qo'llash.

Pedagogik texnologiyalarga xos bo'lgan muhim belgilar quyidagilar:

- diagnostik maqsadlarni to'g'ri belgilash va samaradorlik o'quv jarayonining maqsadlari va samaradorligiga kafolatlangan yutuqlarga erishishda ko'maklashadi;
- iqtisodiyot pedagogik texnologiyaning sifatini ifodalaydi, o'quv vaqtining zaxirasini ta'minlaydi, o'qituvchining ishini optimallashtiradi va qisqa vaqt ichida rejalashtirilgan o'quv natijalariga erishadi;
- tuzatish aniq belgilangan maqsadlarga yo'naltirilgan doimiy operatsion fikr-mulohazalarni amalga oshirish imkoniyatini nazarda tutadi;
- vizualizatsiya turli xil audiovizual va elektron kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek turli xil didaktik materiallar va ko'rgazmali qurollarni loyihalash va qo'llash masalalariga ta'sir qiladi.
- algoritmik, dizayn, yaxlitlik va boshqarish pedagogik texnologiyalarning takrorlanuvchanligi g'oyasining turli tomonlarini aks ettiradi.

Bugungi kunda yurtimiz hamda xorij pedagogikasida ta'lim texnologiyalarining umumiy qabul qilingan tasnifi mavjud emas. Ushbu dolzarb ilmiy va amaliy muammoni hal qilish uchun keng ko'lamlı izlanishlar davom ettirilmoqda.

References:

1. Ro'ziyeva D. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -Toshkent: "INNOVATSIYA-ZIYO", 2019.
2. Inovatov U., Mushmov A., Usmonbov M., Inog'omova U. Pedagogika 1000 ta savolga 1000 ta javob. - Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012.
3. 12.10.2019 y., 10-30, AN36/309, dots. Xabubullayev R.A. "Ixbisoslikka kirish" fani bo'yicha ma'ruza matni
4. <http://gopsy.ru/semja/vospitanie-detej/metody-obucheniya-v-pedagogike.html>